

CRTANI FILMOVI I NJIHOV UTICAJ NA PSIHOSOCIJALNI RAZVOJ DECE

Biljana Dimitrić¹, Pavle Nikolić², Kristina Krstić³

Sažetak

Crtani filmovi su jedan od najpoznatijih zabavnih sadržaja sa kojima deca ostvaruju prvi kontakt još u najranijem uzrastu. Njihov uticaj na psihološki razvoj je veoma značajan predmet istraživanja koji treba da prikaže na koje načine animirani sadržaj utiče na emocionalni, kognitivni i socijalni razvoj dece sa posebnim akcentom na pozitivne i negativne efekte koji dolaze iz njihovog gledanja. U radu su analizirani edukativni potencijali crtanih filmova, njihova primena u savladavanju osnovnih životnih veština kao i podrška dečijoj populaciji sa problemima u razvoju. Prikazani su i rizici od dugotrajnog izlaganja neprimerenom sadržaju koji mogu uticati na ponašanje i usvajanje pogrešnih modela vaspitanja kao i štetan uticaj na razvoj govora i komunikacije. Rezultati ističu važnost pravilnog odabira medijskog sadržaja za decu kao i aktivno uključivanje roditelja praćenjem reakcija deteta kako bi se osigurala ravnoteža između učenja, zabave i bezbednog psihosocijalnog razvoja.

Ključne reči: crtani filmovi, psihološki razvoj dece, edukativni sadržaj, nasilje u medijima, roditeljska kontrola.

Uvod

Pored brojnih izdanja svetskih i domaćih bajki koje su plasirane kroz književnost, deca svoje omiljene likove pronalaze i u crtanim filmovima. Jedan od najvećih tvoraca animirane kinematografije, Volt Dizni, je likove u svojim crtanim filmovima predstavljao kroz dinamične scene, brze akcione radnje kao i brojne natprirodne mogućnosti (Beumers, 2013). Najpoznatije zvezde diznijeveih crtanih filmova nastale još u prošlom veku prikazivale su se svakodnevno na televizijskom programu obično pre dnevnika i zabavljale su brojne mališane pored malih ekrana. Čuvena "Mikijeva radionica" u kojoj su glavni junaci bili Miki Maus, Šilja, Pluton, Paja Patak i njegova Pata kao i njegovih troje malih sestrića i dan - danas su omiljeni likovi kako mlađim tako i starijim generacijama koje su u svojim dečijim danima pratile crtaće i radovala se svakom njihovom narednom susretu (Aleksić, et al., 2019). Upravo jedan od uticaja koji se može ostvariti na mentalni razvoj u dečijem uzrastu jeste preko animiranih filmova.

Crtani filmovi predstavljaju sadržaj koji je namenjen zabavi, razvijanju mašte i kreativnosti kod dece kao i edukaciji kroz animirane likove. Roditelji pribegavaju prikazivanju crtanih filmova najčešće u slučajevima kada nemaju dovoljno vremena da posvete pažnju detetu usled čega može doći do negativnog efekta na njihov psihosocijalni razvoj. Previše se oslanjaju na televizijski sadržaj jer tako obezbeđuju sebi

¹ Biljana Dimitrić, Univerzitet Bijeljina, Fakultet za psihologiju, Bijeljina, BiH, +38766887170, biljanadimitric@gmail.com

² Pavle Nikolić, Univerzitet Bijeljina, Farmaceutski fakultet, Bijeljina, BiH, +381653354232, pavlenikolic2003@gmail.com

³ Kristina Krstić, Univerzitet Bijeljina, Fakultet za psihologiju, Bijeljina, BiH, +38766393126, kristina.krstic@ubn.rs.ba

vreme za obavljanje poslova ili odmor bez svesti o posledicama koje mogu nastati kada je dete dugotrajno izloženo gledanju sadržaja (Aleksić, et al., 2019). U novije vreme često se vodi rasprava o kvalitetu dečijeg programa koji se emituje putem televizijskog medijuma kao i o merama koje su na snazi u cilju zaštite dece od pristupa određenom sadržaju poput nasilja, rasne pa čak i seksualne diskriminacije (López, Pertíñez, et al., 2011). Naročito su u fokusu crtani filmovi koji se emituju u toku jutarnjeg programa i u kojima se često mogu prikazivati scene nasilja (Middleton, Vanterpool, 1999). Medijske kuće koje se bave emitovanjem dečijeg sadržaja moraju voditi brigu o specifičnim potrebama deteta tokom razvoja s obzirom na karakteristike sadržaja koji se prikazuje. Svaki emitovan sadržaj treba da doprinese uravnoteženom i zdravom kognitivnom razvoju, da pomogne detetu da se prilagodi društvu u kojem živi kao i da stekne realnu sliku o svom svetu. Televizija donekle ima čaroban uticaj na decu jer ih može zadržati i do nekoliko sati ispred ekrana čineći ih tako potpuno izolovanim od spoljašnjeg sveta. Takav uticaj može imati pozitivan i negativan ishod sve u zavisnosti od sadržaja koji se prikazuje. Primena animiranih filmova u vaspitanju dece u predškolskom a kasnije i školskom uzrastu može se iskoristiti kao prednost za unapređivanje različitih mentalnih funkcija sa aspekta kreativnosti i inteligencije deteta. Televizija ima moćan uticaj na obrazovanje dece jer ih može dovesti u kontakt sa stvarnim i imaginarnim svetom, povezati različite kulture kroz istoriju, prevazići vremenske i geografske prepreke zahvaljujući brojnim tehničkim i naučnim dostignućima iz oblasti digitalne tehnologije. Svi programi koji su namenjeni za zabavu i edukaciju moraju biti pripremljeni u skladu sa interesovanjima dece, od poučnih i kulturnih pa sve do zabavnih i edukativnih materijala (Aleksić, et al., 2019). Najbolji način kako roditelj može da spreči negativan efekat na dete jeste kroz razgovor. Roditelji mogu pronaći televizijski program sa emisijama koje su pogodne za njihovu decu, pa čak i da zajedno odgledaju sa njima, pažljivo posmatrajući reakcije deteta i komentare u toku prikazivanja sadržaja jer je to jedan od najboljih načina da se stekne uvid u dečije shvatanje i doživljaj onoga što se posmatra. Najvažnije je strpljenje da nakon odgledanog crtača sa detetom, roditelj prokomentariše njegovo viđenje, da spontano uključi dete u diskusiju i da upravo na taj način utiče na razvoj kriterijuma za odabir gledanog sadržaja kod deteta. Ključno je da deca pravilno shvate ono što gledaju pri čemu ne treba dozvoljavati da se nerazjašnjene poruke gomilaju i ostavljaju po strani (Milenković, 2008). Svaku eventualnu nedoumicu treba na vreme prepoznati i otkloniti kroz objašnjenje koje je pristupačno njegovom trenutnom nivou psihološkog razvoja, u skladu sa godinama i vrstom sadržaja koja ga je zbunila. Za bilo koji oblik stručne pomoći, roditelji se mogu obratiti pedagogu ili dečijem psihologiju koji im stoji na raspolaganju sa namerom objašnjenja i edukacije o trenutnom psihosocijalnom stanju deteta.

Cilj rada

Cilj ovog rada jeste da objasni na koje sve načine crtani filmovi mogu uticati na odrastanje dece. Kao i svaki sadržaj koji je plasiran na televiziji i internetu, osnovna upotreba animiranih filmova jeste zabava, ali i kao takva može imati svoje pozitivno i negativno delovanje. Ovaj rad treba da objasni koje su dobre strane crtanih filmova i zašto ih treba primenjivati u dečijem uzrastu kao i na koji način crtani filmovi mogu imati štetan uticaj mentalno zdravlje deteta.

Razvoj animirane kinematografije

Tokom 19. veka u slikarstvu dolazi do razvoja realizma Kurbea i Domijea usled čega je stvorena fotografija. Ono što je zajedničko za ova dva oblika primenjene umetnosti jeste bilo prikazivanje stvarnosti koju su prvo braća Limijer na platnu uspele da ožive. Ovakav događaj u istoriji slikarstva označava početak nastanka razvoja filma. Od trenutka kada se pojavljuje, prvo kao pokretne slike pa sve do današnjih vrhunskih digitalnih filmskih i video produkcija, film se sve više usavršava kao grana umetnosti (Becker, Goldberg, 1959). Braća Dejk, Maks Flajšer i francuski umetnik Emil Rejno smatraju se prvim stvaraocima crtanih likova za koje se u početku publika nije previše interesovala zbog postojanja zabavljača u stvarnom životu. U početku su crtani filmovi prikazivani pre dugometražnih i trajali su oko pet minuta, dok su kasnije stvorene specijalizovane produkcije koje su se bavile isključivo pravljenjem animiranog sadržaja. Među prvim crtanim ljudskim likovima koji su stvoreni i publikovani bili su Mornar Popaj, Beti Bup i klovn Koko, a kasnije im se pridružio i animirani mačak Feliks (Becker, Goldberg, 1959). Primena najnovijih informacionih tehnologija i upotreba savremenih uređaja za snimanje omogućava nam da stvorimo filmske zapise visokog kvaliteta često uz kombinovanje digitalnog sadržaja sa ciljem oživljavanja animiranih likova zajedno sa stvarnim ličnostima koje su deo video materijala. U tome nam najviše pomaže od skoro intenzivno prisutna veštačka inteligencija koja raspolaže vrlo moćnim alatima i opcijama za stvaranje imaginarnog i često nerealnog sadržaja.

Statistička procena uticaja crtanih filmova na dečiju populaciju

Postoje dve vrste crtanih filmova, a to su nasilni i nenasilni. 39% dece gleda i jednu i drugu vrstu, 64% ignoriše roditelje tokom gledanja crtača, a 45% dece postaje nasilna kada roditelji prekinu crtani film ili ih zamole da obave neki zadatak. Nasilno ponašanje ostavlja posledice i po zajednicu kojoj dete pripada a prema istraživanju koje je rađeno 33% gledalaca dečijeg uzrasta pokazuje porast nasilničkog ponašanja nakon dugotrajnog izlaganja agresivnom sadržaju. Crtani filmovi "Anime" su kategorija koja se izdvaja sa najvećim potencijalom negativnog uticaja na gledaoca. U Japanu je 1997. godine primljeno čak 653 dece zbog epileptičnih napada koje je prouzrokovalo gledanje 38. epizode crtanoog filma "Pokemoni" koja nikada više nije prikazana (NDF authors, 2018). Utvrđeno je da razlog nastanka napada dolazi od čestog svetlucanja crvene i plave boje koje je prikazano u filmu čak i kod dece koja ranije nisu imala sličnih problema (NDF authors, 2018). Takođe je utvrđeno da deca koja gledaju televiziju više od 4 sata dnevno imaju veći rizik od nastanka gojaznosti (Wijethilaka). U jednom istraživanju koje je sprovedeno na Univerzitetu u Ilinoiju, SAD, učestvovalo je 23 učenika trećeg razreda zajedno sa njihovim roditeljima. Analize su pokazale da oko 20 učenika gleda crtane filmove pre i posle škole kao i u toku rada domaćih zadataka. 78% učenika je navelo da crtane filmove gledaju sa njima bliskim osobama dok 4% gleda sa roditeljima. Više od 40% dece je izjavilo da uživa da gleda crtane likove kako ulaze u fizičku borbu, oko 26% dece voli da gleda scene sa pucnjavom a oko 30% da im je interesantno kada se likovi raznose, probadaju ili imaju na sebi tragove krvi. Nažalost, nijedno od ispitane dece nije se izjasnilo da mu se nasilje i agresivnost u crtanim filmovima ne sviđa. Preko 50% učenika je reklo da veruje u stvarnost crtanih filmova, a čak 5 % roditelja da crtane filmove gleda zajedno sa svojom decom. Preko 70% roditelja veruje da crtani filmovi nisu nasilni dok na kraju ankete većina roditelja potvrđuje da nema dovoljno vremena

da nadgleda sadržaj koji se plasira njihovoj deci, već da se takav program uglavnom kontroliše od strane starije braće i sestara (Middleton, Vanterpool, 1999). Na osnovu studije koja je sprovedena 2015. godine, prikazano je da prekomerno izlaganje televizijskom sadržaju povećava rizik od kašnjenja u razvoju govora i jezika kod dece koja su uzrasta od jedne do tri godine. Grupa koja je ispitivana sadržala je preko 75-oro dece koja su gledala televiziju prosečno 137 minuta u toku dana. U kontrolnoj grupi deca su gledala televizijski sadržaj prosečno oko 16 minuta dnevno. Upoređivanjem grupa došlo se do otkrića da je rizik za nastanak grupe sa odloženim razvojem govora i jezika bio čak 3,3 puta veći u odnosu na kontrolnu grupu (Aleksić, et al., 2019). Naučnici su došli do otkrića da u latinoameričkim krajevima deca koja su prekomerno gledala televiziju imala 5,5 puta veći rizik od nastanka nižih rezultata na Upitniku za komunikaciju (ASK-3) u odnosu na decu koja su televiziju gledala manje od 2 sata dnevno (Aleksić, et al., 2019). Još jedna studija pokazuje da je po najmanje jedan akt nasilja bio prisutan u svakom od 74 crtana filma koja su emitovana deci tokom ispitivanja. Studije Yokota i Thompson stepenovali su tri najpoznatija crtana filma po količini prikazane agresije: Aladin (20), Pepeljuga (19.17) i Pinokio (18.35) (Aleksić, et al., 2019). Čak je i savetodavni odbor Američke akademije za pedijatriju nakon svojih istraživanja tokom 2016. godine izjavio da ne preporučuje upotrebu ekranizovanog sadržaja kod dece uzrasta od 18 do 24 meseca života (Aleksić, et al., 2019). Preporučuje se da je za dečiji uzrast do pet godina najbolje ograničiti vreme gledanja multimedijalnog sadržaja na sat vremena dnevno sa preporukom gledanja visoko kvalitetnog i edukativnog programa za dete, kako bi se prevenirao štetni uticaj na psihomotorni razvoj. Pre samog puštanja sadržaja treba pregledati medije koji se plasiraju deci i ne dozvoliti im izlaganje nepotrebnom i negativnom sadržaju. Sa medicinske strane je preporuka da se za vreme obroka i sat vremena pre spavanja ne upotrebljavaju ekrani sa zračenjem plave svetlosti jer mogu dovesti do nekontrolisane ishrane i poremećaja hormona ključnih za san. Neki roditelji dozvoljavaju gledanje crtanih filmova za vreme obroka što je naročito štetno kod dece koja su u spektru autizma jer rizikuju da to postane deo njihovog svakodnevnog ponašanja koje se teško može eliminisati, usled čega se propratno može javiti i problematična ishrana. Nema fokusa na žvakanje, vrstu hrane koja se jede, često se ne koristi pribor za jelo a deca postaju nesvesna samog obroka i postaju samo pasivni učesnici (Aleksić, et al., 2019). Aleksić, et al., 2019, savetuju i da se multimedijalni uređaji uklone iz dečijih spavaćih soba sve do određenog uzrasta dok dete ne postane svesno upotrebe istih. Ali, kao i za mnoge stvari, ukoliko se nešto primenjuje umereno teško da može doći do nastanka posledica po bilo koji segment života pa tako i crtani filmovi za koje se obično vezuje mišljenje da su namenjeni isključivo deci. Ako se primenjuju u adekvatnoj meri i pod kontrolom roditelja koji trebaju biti uključeni u izbor animiranog sadržaja svojoj dece, može se pružiti maksimalna zaštita i prevencija od nastanka neželjenih efekata digitalnog crtalog sadržaja.

Pozitivan uticaj crtanih filmova

Pored animiranih filmova u kojima se plasiraju neprimerene scene dečijem uzrastu, postoje crtaći sa specijalizovanim sadržajem na temu edukacije dece o svakodnevnim životnim navikama. Tome svedoče filmovi koji imaju za cilj da promovišu stvaranje prijateljstva, opštu higijenu kojoj se deca uče od detinjstva, brigu o zdravlju i zdravim

navikama kroz prikazivanje crtanih likova kako ih prezentuju i oni su najčešće u obliku antropomorfizovanih životinja koje imaju moć govora i osećanja sa kojima deca imaju dodir i u realnom svetu kroz imitacije plišanih igračkaka. Takvi likovi su prikazani kao arhetipovi nežnosti, mekoće, nevinosti, pažnje i upravo su oni iskorišćeni za edukaciju dece o najvažnijim vrednostima sa kojima se upoznaju još u najranijem detinjstvu. Zbog svojim blagih i osećajnih postupaka kroz koje su prikazani često se postavljaju i u dečijim ustanovama poput vrtića, osnovnih škola i igraonica jer imaju pozitivan pedagoški uticaj na njihov kognitivni doživljaj. Kod mlađih pacijenata sa problemima u razvoju, crtani filmovi mogu biti korišćeni u formi video modelinga što deluje pozitivno na učenje određenih veština ako deca nisu u mogućnosti da ih u potpunosti savladaju samostalno ili kroz interakciju sa negovateljima i terapeutima. Zahvaljujući crtačima, decu sa poremećajem spektra autizma možemo lakše naučiti kako da prate znakove koji mogu biti korisni, kao što je pronalaženje toaleta u javnoj sredini i slično (Aleksić, et al., 2019). Deca vrlo često imitiraju radnje koje posmatraju u crtanim filmovima kao što je pranje zuba, privikavanje na neku hranu koja im je nepoznata pa čak i interakcija sa lekarom, i one često predstavljaju izazov za većinu dece zbog čega je ovaj način edukacije o osnovnim životnim navikama jedan od najuspešnijih (Aleksić, et al., 2019). Posebno pozitivan efekat primećen je kod dece sa autizmom na primeru njihove senzorne osetljivosti. Kao primer možemo uzeti postupak pranja zuba koji su ova deca ranije odbijala ali nakon scene iz omiljenog crtalog filma u kojima junak pere zube oni počinju da imitiraju tu aktivnost i prihvataju je kao deo njihove svakodnevnice. Isti primer odnosi se na odlazak kod lekara čime se smanjuje otpor prema zdravstvenim radnicima i ustanovama uopšte. Ono što je još primećeno jeste da su crtači dobar izvor prikazivanja reakcija na životne situacije. Preporuka je da roditelji prilikom zajedničkog gledanja crtanih filmova sa decom prokomentarišu izraze lica junaka koji su često prenaplašeni sa ciljem učenja kako i na koji način treba da reaguju na pojedine događaje kao i sposobnost da na osnovu reakcija pokušaju predvideti situaciju koja sledi (Aleksić, et al., 2019). Ustanovljeno je i da upotreba animiranih likova iz omiljenih dečijih crtanih programa u zdravstvenih ustanovama, sa posebnim osvrtom na odeljenje pedijatrije gde se deca stacionarno leče od određene bolesti, imaju pozitivan psihološki uticaj na prevazilaženje akutnog ili hroničnog patološkog stanja organizma. Upotreba medicinskih unifromi kod radnika zdravstvene ustanove sa motivima iz crtanih filmova smanjuje osećaj stresa i napetosti kod deteta jer njihovim prikazivanjem u obliku štampe deca poistovećuju zdravstvene radnike sa svojim omiljenim herojima doživljavajući ih tako kao zaštitnike svog zdravlja a ne kao strance od kojih bi imali strah zbog sprovođenja potrebnih medicinskih procedura. Često se animirani likovi upotrebljavaju u svrhe promocije nekog leka ili medicinskog sredstva. To se postiže postavljanjem marketinškog materijala u pedijatrijskim ambulancama i čekaonicama u kojima deca mogu provesti vreme tokom pregleda kod specijaliste. Obično su to promotivni posteri, metrički uređaji za određivanje visine i težine, personalizovane stolice ali i medicinska oprema na koju nesmetano mogu biti dodati dečiji motivi, poput stetoskopa koji je zamaskiran plišanim igračkama kako bi dete steklo utisak da se radi o predmetu koji ga neće povrediti. Brojni dečiji sirupi za kašalj, čajevi, tečnosti za nadoknadu elektrolita, flasteri za saniranje ozleda kože i ostali proizvodi "ukrašeni" dečijim motivima stvaraju doživljaj kod deteta da se radi o nečemu što im može dati "natprirodne" sposobnosti kao likovima sa ambalaže u koju je upakovan određeni lek ili sredstvo. To olakšava primenu njihovu jer deca psihološki lakše podnose sprovođenje propisane terapije. Poseban

efekat upotrebe animiranog sveta je primećen u stomatološkim ordinacijama u kojima se obavljaju intervencije na koje deca imaju nizak prag tolerancije na bol. Upotreba personalizovane opreme specijalno izrađene sa motivima iz crtanih filmova stvara atmosferu bez pritiska i nastanak trauma od medicinskog zahvata koji treba biti sproveden u cilju prevencije ili lečenja određenog stomatološkog stanja. Prednost ovakve prakse jeste da se tokom pregleda deca osećaju udobnije i sigurnije što će dodatno doprineti njihovom bržem ozdravljenju. Bilo da se radi o državnoj ili privatnoj ustanovi, osećaj prijatnosti i pristupačnosti mlađoj populaciji i njihovim roditeljima će svakako biti istaknut kroz upotrebu kreativnog dečijeg sadržaja (Aleksić, et al., 2019). Još jedna od prednosti crtanih filmova jeste i učenje stranih jezika. Deca koja gledaju strane crtane filmove koji su dostupni na televizijskim kanalima imaju priliku da slušaju strani jezik i tako od najranijeg detinjstva počnu savladavati izgovor i reči. To se u kasnijem uzrastu može pokazati kao prednost pri učenju izabranog stranog jezika u školi, posebno što je od predškolskog uzrasta u našem obrazovnom sistemu pored maternjeg uvedeno učenje i drugog jezika. Obično se radi o engleskom jeziku čiju primenu deca brzo pronalaze već u prvim razredima osnovne škole nakon prelaska iz predškolske ustanove. Forma i izgovor stranih reči koji se stiču tom prilikom mogu biti prekursor za kasnije naprednije učenje jezika. Kao i slušanje strane muzike, gledanje crtanog sadržaja na stranom jeziku pomaže da dete počne učiti i pre nego što savlada osnove maternjeg jezika kroz pisanje i čitanje. To može imati pozitivan i negativan efekat u zavisnosti koliko je detetu posvećeno pažnje prilikom učenja osnovnih gramatičkih i književnih elemenata. Kvalitetno pripremljene crtane situacije mogu naučiti dete da teži tome da postane dobra osoba prema svojoj okolini i kako da pristupi određenim životnim problemima. Pojedini crtači prikazuju opasnosti iz okruženja poput struje, protivpožarne zaštite, saobraćajne nezgode i način kako treba postupati u takvim okolnostima. Veliku prednost svemu tome daje korišćenje savremene 3D animacije radi povezivanja animiranih filmova i stvarnog ljudskog ponašanja. Zbog velike zainteresovanosti dece za crtače oni se koriste i za poboljšanje komunikacionih veština kroz prikazivanje razgovora između animiranih likova koji je prilagođen njihovom nivou mentalnog razvoja. Pojedina naučna istraživanja tvrde da upotreba crtanih likova može biti efikasna u privlačenju pažnje učenicima nižih razreda pri savladavanju matematičkih veština (Wijethilaka). Takođe, u crtačima dete može naučiti o pravom prijateljstvu, lepom govoru, steknuti osećaj za muziku, razvijati svoju kreativnosti i maštu, kao i osećaj za lepo, ružno, dobro i loše. Neki od primera crtanih filmova sa pozitivnim uticajem na dečiji razvoj su: Pčelica Maja, Jagodica Bobica, Majstor Bob, Nodi, Fifi i cvetno društvo, Ulica Sezam, Simsala Grim i drugi (Milenković, 2008). Ovakvi crtani filmovi uče decu stvarima koje im mogu biti potrebne za vreme odrastanja i pomažu im u boljem snalaženju u različitim, iznenadnim situacijama. Milenković, 2008, smatra da je pozitivno što deca prihvataju gledanje ovakvih crtača na preporuku roditelja koji ih im dopuštaju. Zapaženo je da se gledanjem crtanih filmova intenzivno razvija dečija mašta koja je važna kao posrednik u saznanju, radu, umetnosti i razvoju međuljudskih odnosa (Aleksić, et al., 2019). Mišljenje da su crtani filmovi štetni zato što su bazirani na imaginaciji suprotni su od brojnih naučnih istraživanja koja potvrđuju da mašta i kreativnost, ako su razvijeni na pravi način, ne mogu udaljiti dete od stvarnog sveta već ga samo podstaknuti da ih iskoristi za postizanje ličnih umetničkih kompetencija u kasnijem periodu. Svet mašte koji deca doživljavaju u psihološkom smislu stvaraju između ostalog crtani filmovi i ako težimo da ostvarimo svestranost kod deteta potrebno

je da dopustimo razvijanje intelektualne i stvaranje emocionalne ličnosti kroz umerenu i kontrolisanu slobodu. Jednostranim usmeravanjem deteta, prekomernim proširivanjem trenutno nepotrebnog znanja prema njegovim godinama i potenciranjem razvoja logičkog načina razmišljanja karakterističnog za stariji uzrast uz potiskivanje intuitivnog, metaforičkog mišljenja i emocionalnosti utičemo na nastanak više štete nego koristi (Milenković, 2008).

Negativan uticaj crtanih filmova

Detinjstvo je najvažniji deo odrastanja u kojem deca usvajaju obrasce ponašanja učeći kako da razviju pravilan odnos, pozitivan model i način komunikacije sa svojim vršnjacima (Ilić, 2018). Šta privlači decu da gledaju sadržaj koji obiluje nasiljem i ozleđivanjem? Animiranje kroz crtani sadržaj treba da bude prijatno i edukativno za decu, dok pojedinci tvrde suprotno. Neki roditelji misle da je bolje baviti se drugim aktivnostima nego samo gledati filmove jer smatraju da će se kroz interakciju sa drugom decom u spoljašnjem svetu dete brže socijalizovati i steknuti osećaj za svoju okolinu (Wijethilaka). Kao nepotpuno razvijene ličnosti, nisu dovoljno sposobni da razlikuju nasilje koje je animirano i natprirodno od onog koje je stvarno u prostoru i vremenu zbog čega posežu za oponašanjem postupaka ugrožavajući ličnu sigurnost i bezbednost okoline u kojoj se nalaze. Veliki problem je što deca umesto uznemirenosti takvim scenama favorizuju jačeg heroja u svom omiljenom crtaću, gledajući likove kako se bore do smrti i uživaju u svakoj sceni zaokupirani i pomalo hipnotisani onim što posmatraju (Middleton, Vanterpool, 1999). Oduvek su bili privlačni oni koji su imali moći veće od prirode, poput Supermena ili Betmena, čineći ih tako uticajnijima među ostalim prisutnim ličnostima. Kako njihova popularnost među decom raste tako se povećava briga među roditeljima i učiteljima zbog štetnog uticaja nasilnog sadržaja na psihološki razvoj (Middleton, Vanterpool, 1999). Deca se identifikuju sa svojim omiljenim crtanim likovima pokušavajući dočarati pojedine sposobnosti kao i negativne, nasilne radnje nesvesna nastanka posledica kroz dela koja su u realnom životu nemoguća. Identifikacija sa negativnim likom upozorava roditelje i stručna lica da što pre svoju decu liše mogućnosti takvih imitacija. Zastupljeno je pogrešno shvatanje da lik sa kojim se dete poistovećuje predstavlja elemente njegove sopstvene ličnosti ali zapravo je u pitanju dejstvo brojnih spoljašnjih faktora kao što su porodica, okolina, vršnjaci, dostupnost digitalnim medijima usled kojih se kao najveća posledica javlja nemogućnost njihovog isključivanja iz svakodnevnog života iz razloga što se dete razvija i raste kao rezultat svih navedenih prisutnih uticaja (Aleksić, et al., 2019). Aktivnosti koje su prikazane čine da dete poveruje u ishode tih postupaka koji prkose logici (Wijethilaka). Udarci u glavu teškim predmetima u crtaćima izazivaju kod deteta smeh i zabavu dok u stvarnosti takve povrede mogu dovesti do fatalnih ishoda (Wijethilaka). Ovakva okolnost može izazvati kod deteta paniku kada treba izvršiti neki postupak u pravom životu jer njihov mozak više ne može da proceni ishod radnje, da li je zaista bezopasna ili nanosi ozbiljnu štetu (Wijethilaka). Zbog toga roditelji moraju dodatno obratiti pažnju kod ugrožavanja bezbednosti deteta pogotovo ako je primećeno da se nasilje sprovodi u krugu porodice tako što dete maltretira brata ili sestru i to objašnjava onim što je videlo u crtanom filmu. Tada je ključno da roditelj objasni da ono što crtani junak radi nije uvek dobro i da ne treba da oponaša njegove postupke. Česta pitanja koja se postavljaju u javnosti su vezana i za nasilje u obrazovnim ustanovama kao i zbog čega dolazi do fizičkih povreda,

vredanja i ponižavanja od strane jedne grupacije učenika prema drugoj. Da li je uzrok agresivnog ponašanja televizijski i društveni sadržaj koji je sve dostupniji deci i mladima i koji prethodno nije prošao kontrolu profesionalnog kadra za puštanje multimedijalnog materijala sa štetnim uticajem na maloletna lica? Najjednostavnije rešenje je pogledati sadržaj zajedno sa detetom i u toku emitovanja objasniti eventualne postupke koji su prikazani, naučiti ga zašto ne sme da sprovodi u stvarnom životu ono što zapazi u filmu kao nestvarno i izmišljeno (Middleton, Vanterpool, 1999). Još jedna stvar zbog koje su roditelji i nastavnici često zabrinuti jeste što se u crtanim filmovima junaci često prikazuju kao besmrtni. Stručnjaci smatraju da je rezultat toga sticanje iskrivljene slike šta je zapravo opasno a šta su umetnička kreativnost i sloboda. Do polaska u osnovnu školu deca ne mogu u potpunosti razlikovati stvarnost od fantastije zbog čega se dodatno komplikuje i njihovo razumevanje svih aktivnosti njihovih omiljenih superjunaka. Često se poistovećuju sa njima i pomišljaju da im se ništa neće dogoditi ako i njih neko povredi ili ugrozi na sličan način kao što je to u filmu (Middleton, Vanterpool, 1999). Upravo iz svih ovih razloga decu ne treba ostavljati da samostalno razmatraju šta je ispravno a šta ne u crtanom sadržaju koji im se plasira a preporuka je da stvaraoci medijskog materijala budu što oprezniji prilikom pravljenja kreativnog sadržaja kako bi prevenirali nastanak ozbiljnih posledica po mentalno zdravlje dece. Roditelji trebaju pratiti ponašanje i aktivnosti nakon odgledanog filma kako bi im mogli pomoći da što lakše razumeju i shvate poruku koja je usađena u ono što gledaju. To će najlakše učiniti tako što će promeniti sadržaj koji se prikazuje na televiziji ili drugom multimedijalnom izvoru i voditi računa o vremenu koje dete provodi gledajući crtače u odnosu na sportske aktivnosti, druženje sa drugarima i ostale društvene prilike (Ahmad, et al., 2017). Primećeno je da kod mlađih generacija deca i mladi često pronalaze idole i u stvarnim osobama koje su im dostupne preko socijalnih mreža i koje takođe predstavljaju svoj način života iracionalno u odnosu na to kakav je njihov život zaista. Sve manje dece priča o porodici, sportu ili školi a sve više o youtube-erima i tiktokerima koji su najslabiji likovima iz crtanih filmova. Posebno je zapaženo agresivno ponašanje kod dečaka čije su radnje najslabije onima o kojima razgovaraju gledajući tokom vikenda ili prethodnog dana neki crtani film sa scenama neprikladnim za njihov uzrast. Baveći se ovom kompleksnom temom stručnjaci pokušavaju pronaći odgovor na ova pitanja koja dovode do povećanog nasilničkog ponašanja kako bi ih otklonili i sproveli adekvatne preventivne mere u cilju sprečavanja njegovog daljeg širenja, pogotovo među decom koja su sklona razvoju agresivnog odnosa prema okolini (Ilić, 2018). Pojedinci vremenom naviknu na agresivne crtane filmove i za njih je utvrđeno da se radi o grupi koja ima tendenciju ka stvaranju neuravnoteženog i nasilničkog ponašanja. Zbog neprimerenog sadržaja u kojem su prisutni tuča, vatra, pucnjava, krv i drugi neprikladni elementi, pojedine produkcije obustavile su emitovanje ovakvog materijala. Stručnjaci su istraživali efekat elemenata humora i komike na percepciju nasilja kod dece i mladih koji su prikazivani na televizijskim emisijama i u crtanim filmovima. Došli su do zaključka da se crtani filmovi kao što su Sunder Bob Kockalone, Ben 10, Jugio, Tom i Džeri, Pingvini sa Madagaskara, Pokemoni, Bejblejd i ostali ne trebaju prikazivati deci mlađoj od 5 godina (Wijethilaka, Milenković, 2008). Studija koja je rađena na Univerzitetu "Mičigen" nam otkriva da ovakav sadržaj može ostaviti dve krupne posledice na psihološki razvoj deteta. Desenzitizacija se manifestuje kao gubitak racionalnog uvida u posledice sopstvenog ponašanja koje nastaje zbog stalnog izlaganja nasilju. Ponašanje u tom slučaju postaje programirano i zbog toga dete reaguje agresivno

u većini svojih postupaka. Druga, uobičajena i češća posledica je strah sa elementima anksioznosti (Wijethilaka). Istraživanje koje je sproveo Koeijmans pokazalo je da agresivni sadržaji dovode i do prekomerne sinteze adrenalina što rezultira nestabilnim raspoloženjem. Dete se oseća nelagodno i napeto u normalnim okolnostima ali i u odnosu sa okolinom (Wijethilaka). Pojedini stručnjaci smatraju da konstantno prikazivanje agresije kroz sredstva javnog informisanja, u ovom slučaju crtaće, može dovesti do razvoja tolerancije dece na nasilne scene borbe i ubijanja nakon čega se one prihvataju kao normalno ponašanje. Prikazivanje nasilja dobrim ili opravdanim ciljem ne može biti manje štetno za pojedinca koji ga posmatra u odnosu na prikazivanje nasilja sa lošim ciljem (Aleksić, et al., 2019). Isto tako, prikazivanje seksualnog sadržaja je čak najnepoželjniji element koji može biti prisutan u programu za decu. To je sadržaj koji ima najštetniji uticaj na razvoj svesti kod maloletnika i ako se često pod izgovorom humora i zabave takav sadržaj sve češće uključuje u emitovanje. Komedije u vidu seksualnog zavođenja i uznemiravanja postale su deo savremenog sadržaja zbog čega se autori sve češće fokusiraju na prikazivanje ljudskog tela sa opravdanjem da se radi o akcionom sadržaju prilagođenom dečijem uzrastu. Ovakav sadržaj ima visok rizik da pogrešno i prerano usmeri kognitivni doživljaj dece o anatomiji ljudskog tela oba pola (Wijethilaka).

Zaključak

Crtani filmovi su skoro svakodnevna navika koja oblikuje um i način ponašanja kod dece. Njihov uticaj se razlikuje zbog faktora kojima su deca izložena: vreme provedeno ispred televizije, sadržaj koji im se plasira, nivo kognitivnog razvoja deteta, uključivanje roditelja u gledanje filmova i drugi. Svaki od tih faktora može ostvariti pozitivan i negativan efekat zbog čega je važno na vreme prepoznati koji je materijal prihvatljiv za dete prema njegovom uzrastu i shvatanju. Treba obratiti pažnju na reakcije prilikom gledanja animiranog sadržaja i pratiti ukoliko dođe do nastanka bilo kakvih promena u svakodnevnom ponašanju prema sebi i okolini. U takvom slučaju je najbolje da se roditelj obrati stručnom licu za profesionalnu pomoć gde će sprečiti dalju progresiju neprimerenog ponašanja kod deteta (Ahmad, et al., 2017). Ono čega odrasli moraju biti svesni jeste da deca doživljavaju medijski sadržaj drugačije u odnosu na period njihovog detinjstva, pri čemu moraju voditi računa o vremenu koje deca provode uz digitalni sadržaj i vremenu namenjenom za ostale slobodne radnje (Milenković, 2008). Pored crtanih filmova postoji mnogo drugih korisnih aktivnosti koje ne smeju biti zaboravljene i na koje treba obratiti više pažnje (Milenković, 2008). Animirani junaci su za decu idoli u prolaznoj fazi njihovog odrastanja zbog čega je bitno da se na vreme pripreme za buduće životne trenutke sa kojima će se suočavati kao i za mnoge složenije situacije nego one što se prezentuju putem medijskog sadržaja (Milenković, 2008). Deca rano postaju svesna onoga što prate u medijima i zbog toga može doći do posledica ako se ne usmere da na pravi način razumeju ono što posmatraju. Filmovi su zabavni, interesantni, sadrže puno različitih likova i posebnu muziku koja na pojedince utiče izražajnije. Njihovi omiljeni likovi su spretni, hrabri, skoro uvek pobednici koji rešavaju sve probleme sa kojima se susretnu. Takve situacije utiču da se dete identifikuje sa njima težeći da u stvarnom životu postane slično onome što je proizvod njegove mašte (Milenković, 2008). Iako su crtani filmovi prvenstveno namenjeni deci kao izvor razonode i odmora vrlo efikasno mogu pomoći u obradi neke teme. Mogu biti korisni

roditeljima i vaspitačima da na zabavan i inspirativan način dete nauče ono što može primeniti u kasnijem uzrastu kao deo svakodnevnog života (Milenković, 2008). Za današnje generacije dece i tinejdžera je važno naglasiti da je rad na medijskoj sposobnosti za pristup digitalnom sadržaju ključan za razumevanje i procenu plasiranog materijala. Deca koja su digitalno opismenjena uspešno analiziraju slike i poruke koje su skrivene u njima (Aleksić, et al., 2019). Razumevanje jezika i produkcija govora uz interakcije koje deca ostvaruju sa okolinom imaju istaknut značaj na njihov razvoj u odnosu na televizijske uticaje (Aleksić, et al., 2019). Razvoj govora do pete godine života je značajan faktor rizika, ukoliko se ne razvije pravilno, za pojavu socijalnih i emocionalnih problema u odraslom dobu. Roditelji moraju obratiti pažnju na aktivnosti i sadržaje koje deca prate formiranjem ravnoteže između vremena koje je provedeno u gledanju animiranog sadržaja i drugih društvenih aktivnosti (Aleksić, et al., 2019). Iako su resursi koji su dostupni u crtanim filmovima uspešno iskorišćeni za učenje različitih socijalnih veština i veština za samostalno osposobljavanje, preporuka je da se upotrebljavaju racionalno sa ostalim edukativnim metodama kako bi se osigurao izblanasiran i kvalitetan razvoj deteta (Aleksić, et al., 2019).

Literatura

1. Aleksić, Hil, O., Srećković, N., Stupar, S., (2019). *Crtani filmovi u svakodnevnom životu dece i mladih*, Institut za mentalno zdravlje, Beograd, Srbija, *Psihijatrija danas*. 2019, vol. 51, br. 1-2, str. 69-75. (available at: <https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAK%26and%26crtani&page=3&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAK%2526and%2526crtani%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0>)
2. Milenković, S., (2008). *Uticaj crtanih filmova na predškolsku decu*, VŠSS za obrazovanje vaspitača, Sremska Mitrovica, Srbija, *Norma*. 2008, vol. 13, br. 3, str. 164-172. (available at: <https://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ARTAK%26and%26crtani&page=8&sort=1&stype=0&backurl=%2fSearchResults.aspx%3fquery%3dARTAK%2526and%2526crtani%26page%3d0%26sort%3d1%26stype%3d0>)
3. Ilić, A., (2018). *Cartoons and aggressive behavior of children*, Centar modernih znanja, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, *Društvene devijacije*. III/2018, 249-250. (available at: <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=798975>)
4. Wijethilaka, R.G.T.S.. *Effect of cartoons on children*, Faculty of Information Technology, University of Moartuwa, Sri Lanka. (available at: https://www.researchgate.net/profile/Thanuja-Wijethilaka/publication/345066689_Effect_of_cartoons_on_children/links/5f9d4d21299bf1b53e547c97/Effect-of-cartoons-on-children.pdf)
5. Middleton, Y., Vanterpool, S., (1999). *TV Cartoons: Do Children Think They Are Real?*, Children's Research Center, University of Illinois, USA, *Reports – Research (143)*, MF01/PC01. (available at: <https://eric.ed.gov/?id=ED437207>)
6. Beumers, B., (2013). *Comforting Creatures in Children's Cartoons*, Routledge, New York, USA, *Russian Children's Literature and Culture*, 9780203939666, 2007. (available at:

<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203939666-11/comforting-creatures-children-cartoons-birgit-beumers>)

7. López, Pertíñez, J., Valdivieso, Alonso, C., (2011). *Research for children's learning: the impact of cartoons on children's psychological development*, Universidad de Granada, Valencia, Spain, *Conference name: 5th International Technology, Education and Development Conference*, 978-84-614-7423-3, 2340-1079, 2011. (available at: <https://library.iated.org/view/ALONSOVALDIVIESO2011RES>)
8. Ahmad, Z., Alam, R., Ghilzai, Akbar, S., Noor, Shahum, S., Shaukat, A., (2017). *Impact of Cartoon Programs on Children's Language and Behavior*, Department of Linguistics, Research Lab TTN, Paris 13, Paris, France, *Insights in Language Society and Culture 2 (2017)*, 104-105, 124-125. (available at: https://www.researchgate.net/profile/Shazia-Ghilzai/publication/323523698_Impact_of_Cartoon_Programs_on_Children's_Language_and_Behavior/links/5a99829e45851586a2a9e958/Impact-of-Cartoon-Programs-on-Childrens-Language-and-Behavior.pdf)
9. Negativan uticaj crtanih filmova, Novak Đoković Foundation authors, (27. April 2018). (available at: <https://novakdjokovicfoundation.org/sr/negativan-uticaj-crtanih-filmova/>)
10. Becker, Stephen D., Goldberg, Rube (1959). *Comic Art in America: A Social History of the Funnies, the Political Cartoons, Magazine Humor, Sporting Cartoons, and Animated Cartoons*, Simon and Schuster, New York, USA. (available at: <https://archive.org/details/comicartinameric0000beck/page/n8/mode/lup>)
11. Animirani film, (14. Novembar 2023.) (available at: https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BC#cite_note-Becker-1)

CARTOON FILMS AND THEIR INFLUENCE ON THE PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN

Biljana Dimitrić¹, Pavle Nikolić², Kristina Krstić³

Abstract

Cartoons are one of the most famous entertainment content with which children make their first contact at an early age. Their impact on psychological development is a very important subject of research that should show in what ways animated content affects the emotional, cognitive and social development of children with a special emphasis on the positive and negative effects that come from watching them. The paper analyzed the educational potential of cartoons, their application in mastering basic life skills, as well as support for the child population with developmental problems. The risks of long-term exposure to inappropriate content, which can affect behavior and the adoption of wrong models of education, as well as a harmful impact on the development of speech and communication, are also presented. The results highlight the importance of the correct selection of media content for children as well as the active involvement of parents by monitoring the child's reactions in order to ensure a balance between learning, entertainment and safe psychosocial development.

Key words: cartoons, psychological development of children, educational content, violence in the media, parental control.

¹ Biljana Dimitrić, University of Bijeljina, Faculty of Psychology, Bijeljina, BiH, +38766887170, biljanazdimitric@gmail.com

² Pavle Nikolić, University of Bijeljina, Faculty of Pharmacy, Bijeljina, BiH, +381653354232, pavlenikolic2003@gmail.com

³ Kristina Krstić, University of Bijeljina, Faculty of Psychology, Bijeljina, BiH, +38766393126, kristina.krstic@ubn.rs.ba